

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТОВЫХ ПОЛОС КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ УДОБОПЕЧАТАЕМОГО ОБЪЕМА

CALCULATION OF PARAMETERS OF TEXT STRIPS OF BOOK PUBLICATIONS OF PRINTABLE VOLUME

КАПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,
кандидат технических наук, доцент,
Московский политехнический университет.

KAPELEV VLADIMIR VIKTOROVICH,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University.

В статье рассматривается методика перерасчета первоначальных размеров полей, числа строк на полосе и параметров базовой сетки с целью переформирования полос книжного издания для доведения его объема до величины, кратной целому или целому с половиной числу печатных листов в зависимости от формата издания. Приводится несколько возможностей по доведению объема издания до удобопечатаемой величины. В работе предлагается использовать расширение технологических возможностей программы Adobe InDesign с помощью разработки плагина для автоматизации рутинных операций расчета параметров верстки книжных полос. При необходимости уточнения результата расчета предусматривается коррекция ожидаемого числа полос в результате изменения размера наружного поля.

The article discusses a technique for recalculating the initial field sizes, the number of lines per strip and the parameters of the basic grid in order to re-form the strips of a book publication to bring its volume to a multiple of an integer or an integer and a half number of printed sheets, depending on the format of the publication. There are several possibilities for bringing the volume of the publication to a printable size. The paper proposes to use the expansion of the technological capabilities of the Adobe InDesign program by developing a plug-in to automate routine operations for calculating the layout parameters of book strips. If it is necessary to clarify the calculation result, it is planned to correct the expected number of bands as a result of changing the size of the outer field.

Ключевые слова: условная единица, ширины символов E_T , общая вместимость полос N_{cap} , поправка на ширину наружного поля Δ_{right} , удобопечатемая величина, книжная полоса.

Key words: conventional unit of width E_T , total capacity of the strips N_{cap} , correction for outer margin width Δ_{right} , printable value, book strip.

Известно, что под изданием удобопечатаемого объема понимают издание, содержащее целое или целое с половиной число печатных листов, т.е. листов по площади равных одной стороне бумажного листа определенного формата. В статье Малютина Д.Ю. отмечается, что «... [и]зготовление книжного печатного издания, безусловно, является комплексным многостадийным процессом, требующим значительных не только материальных, но и прежде всего временных затрат» [7, с. 1-2]. Одним из основных путей, который может ускорить процесс формирования текстовых полос, является упрощение однотипных рутинных операций. При этом схема спуска полос становится проще, на этапе печати исчезают

трудности с очередностью печати тех или иных печатных листов, уменьшается число сложных тетрадей, упрощается процесс комплектовки.

Существует несколько возможностей по доведению объема издания до удобопечатаемой величины, а именно:

- изменение шрифтового оформления (гарнитуры, кегля);
- изменение параметров композиционного оформления (обрезного формата; полей; приоритета на величину межсловного пробела; величин межсимвольных расстояний в результате выполнения процедуры трекинга);
- добавление пустых полос для размещения рекламного материала.

Из других вариантов отметим использование специальных инструментов в программном модуле Book Creator Program для тонкой настройки параметров верстки. С их помощью можно изменить число строк на полосе и в спусковом пробеле, площадь полосы набора за счет изменения размеров полей [4, с. 121].

В данной статье предлагается использовать расширение технологических возможностей программы Adobe InDesign с помощью разработки плагина для автоматизации рутинных операций расчета параметров верстки книжных полос.

Определение предварительных параметров верстки книжных полос.

Рассмотрим на примере использования программного модуля «Метранпаж» особенности верстки текстовых полос издания удобопечатаемого объема для взрослого читателя со следующими общими параметрами (табл. 1).

Таблица 1. Общие параметры издания

Формат	Абзацный отступ	Число колонок	Гарнитура	Кегль	Миним. длина строки $F_{мин}$	Максим. длина строки $F_{макс}$	Исход. длина строки $F_{исх}$
мм	кегельная			pt	мм	мм	мм
145 × 200	1,5	1	Litera-turnayaC	11	68	126	115,15

Таблица 2. Параметры верстки исходных полос

Коэффициент вместимости K_{cap}	Характеристики шрифта	Диапазон изменения пробела	Интерлиньяж i	Сдвиг базовой сетки S	Размер полей	Число строк на полосе $N_{строк\ полосы}$
	отн.ед.	%	pt	мм	мм	
1,15	$X_H = 462, Asc = 700, Des = 236, e_s = 382, W_{Sb} = 56, \Delta_{des} = 233$	70 – 140 – 210	13, 331	19,188	Left = 11,94 Top = 16,47 Right = 17,91 Bottom = 24,71	34

С помощью модуля «Метранпаж» выполняются расчеты параметров верстки в Adobe InDesign исходных полос (табл. 2). Подробно специфика расчета исходных параметров верстки изложена в [5, с. 175-180; 6, с. 208-213].

Расчет числа полос для размещения текста издания удобопечатаемого объема.

После расчетов исходных параметров верстки определяется ожидаемое количество полос $N_{\text{полос текста удоб}}$ издания удобопечатаемого объема (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема расчета числа полос издания удобопечатаемого объема

Здесь:

– N_{empty} – число пробельных строк (1), которые (если они есть в исходном тексте) при верстке книжных полос в зависимости от назначения и используемого алгоритма могут быть:

- удалены как излишние пробельные участки;
 - подлежат замене на отбивки рассчитанного размера при заверстке заголовков, рисунков и другого внетекстового материала;
 - сохранены в виде первоначальных отбивок, например, при верстке стихотворного текста (в рассматриваемом примере $N_{\text{empty}} = 16$);
- N_{return} – число команд «Конец абзаца», которое определяется с помощью меню Find / Change (для рассматриваемого примера $N_{\text{return}} = 1169$);
- $N_{\text{paragraphs}}$ – число абзацев текста по данным окна Info Adobe InDesign (в рассматри-

ваемом примере «Paragraphs = 1153»);

- $N_{\text{строк текста исх}}$ – число строк собственно текста (2) (в рассматриваемом примере $N_{\text{строк текста}} = 3562$);
- N_{lines} – общее число строк в исходных полосах по данным окна Info / InDesign (в рассматриваемом примере $N_{\text{lines}} = 3578$);
- $N_{\text{полос текста исх}}$ – число полос собственно текста (3) (в рассматриваемом примере $N_{\text{полос текста исх}} = 104,76$);
- $N_{\text{текущее}}$ – общее число полос (4, 5, 6) в издании с учетом алгоритма обработки пустых строк (в рассматриваемом примере $N_{\text{текущее}} = 105,24$);
- $N_{\text{полос текста удоб}}$ – расчетное число полос (7) для размещения текста с учетом пустых строк (в рассматриваемом примере $N_{\text{полос текста удоб}} = 103,03$) при получении полос издания удобопечатаемого объема.

В рассматриваемом примере при форматировании заголовков используются кегль и гарнитура шрифта основного текста с отбивкой сверху в одну пустую строку. В этом случае пустые строки при переформировании полос не удаляются и не подлежат замене, а сохраняются в виде первоначальных отбивок (на рис. 1 это показано с помощью пунктира).

Расчет полей и параметров базовой сетки для полос издания удобопечатаемого объема.

При расчетах полей и параметров базовой сетки в модуле «Метранпаж» используется пропорциональность отношений параметров (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема расчета ширины полосы издания удобопечатаемого объема

Здесь:

- Использование в модуле «Метранпаж» [5, с. 202-203] пропорциональности отношений ширины к высоте у книжного блока после обрезки и у полосы, размещенной в этом блоке, делает справедливой систему уравнений (8) с двумя ($F_{удоб}^l$ и $H_{удоб}$) неизвестными;
- Для того, чтобы бумажный лист превратился в нужную тетрадь, предлагается начать расчеты с решения системы уравнений (9) для определения предварительной ширины полос издания удобопечатаемого объема (в нашем примере $F_{удоб}^l = 116,11$ мм);
- Далее предложено ввести в расчеты новый параметр под названием «текстел», как линейный элемент, ширина которого E_T (10) численно равна средней ширине реально имеющих в текстовом массиве символов (букв и межсловных пробелов) при условии, что их число равно количеству символов и что они заполняли бы также и пробельное пространство в неполных концевых строках и в абзацных отступах (в нашем примере $E_T = 2,15$ мм);
- В качестве второго нового параметра предложено принять общую длину строк L_{cap} (11) текстового массива под названием «вместимость» с учетом пробельных участков в абзацных и неполных концевых строках (в нашем примере $L_{cap} = 409470$ мм);
- Использование первого нового параметра для выражения вместимости полос издания другим способом (12) облегчает дальнейшие расчеты;
- Расчет количества строк (13) в полосе издания удобопечатаемого объема происходит с использованием уравнений (11 и 12) и с округлением результата до целого числа (в нашем примере $N_{строк\ полосы\ удоб} = 34$);
- Расчет уточненной ширины $F_{удоб}$ (14) полос издания удобопечатаемого объема выполняется с учетом округления количества строк на полосе до целого числа;
- Новые значения полей и параметров базовой сетки определяются в результате автоматического перерасчета по формулам, использованным при расчетах исходных параметров верстки, но при новых рассчитанных значениях полей, ширины и высоты полос, шага и сдвига базовой сетки. Результаты расчетов параметров верстки и коррекции числа полос представлены в табл. 3.

Коррекция расчета числа полос издания удобопечатаемого объема.

В программном модуле «Метранпаж» предусмотрена поправка « Δ^*_{right} » (15) на величину наружного поля при необходимости исправить получающееся количество полос книжного издания удобопечатаемого объема (в нашем примере $\Delta^*_{right} = - 1,57$ мм).

$$\pm \Delta^*_{right} = \frac{\pm \Delta^*_{строк} F^*_{удоб}}{N^*_{строк\ кор\ удоб} - N^*_{paragraphs\ удоб}} \tag{15}$$

Таблица 3. Параметры верстки полос издания удобопечатаемого объема

Параметры после перерасчета			Параметры коррекции		
Интерлиньяж <i>i</i>	Сдвиг базовой сетки <i>S</i>	Размер полей	Число лишних / недостающих строк, $\pm \Delta^*_{строк}$	Ширина полосы издания после перерасчета, $F^*_{удоб}$	Общее число строк полосы после перерасчета, $N^*_{строк\ кор\ удоб}$
pt	мм	мм		мм	
13, 560	18,118	Left =11,17 Top = 15,40 Right =16,75 – = 15,18 Bottom = = 23,10	-32	117,09	2396

Здесь:

– $\pm \Delta^*_{\text{строк}}$ – количество соответственно лишних или недостающих строк в полосах с параметрами верстки, рассчитанными для получения издания удобопечатаемого объема (в нашем случае $\pm \Delta^*_{\text{строк}} = -32$ строки);

– $F^*_{\text{удоб}}$ – длина полноформатных строк в миллиметрах в полосах с параметрами верстки, рассчитанными для получения издания удобопечатаемого объема; (в нашем примере $F^*_{\text{удоб}} = 117,09$ мм);

– $N^*_{\text{строк кор удоб}}$ – общее количество текстовых строк в издании удобопечатаемого объема после перерасчета параметров (в нашем примере $N^*_{\text{строк кор удоб}} = 3549$ строк);

– $N^*_{\text{end lines удов}} (= N^*_{\text{paragraphs удов}})$ – количество концевых строк абзацев, которые обычно существенно короче полноформатных строк и не участвуют в изменении ширины наружных полей (в нашем примере $N^*_{\text{end lines удов}} = 1153$).

Заключение.

Многообразие вариантов подбора инструментов, каждый из которых в отдельности не гарантирует неперемное получение издания удобопечатаемого объема, повышает трудоемкость расчетов и требует высокой квалификации исполнителя. В качестве альтернативы такому подходу предлагается разработка расширения (плагина) программы Adobe InDesign для перерасчета параметров верстки книжных полос.

Сначала на входе программного модуля «Метранпаж» задаются общие необходимые параметры будущего издания (табл. 1). В результате работы алгоритма на выходе модуля получают параметры верстки исходных полос (табл. 2). После верстки полос в программе Adobe InDesign получают исходное число строк и полос. Эти значения являются отправной точкой в выборе удобопечатаемого объема издания и после задания желаемого числа полос в издании происходит автоматический перерасчет полей и параметров базовой сетки на новые значения, которые вводятся взамен использованных. Если рассчитанное число полос издания удобопечатаемого объема отличается от выбранного в силу погрешностей расчета, вносится поправка на размер наружного поля.

Из особенностей алгоритма перерасчета параметров верстки отметим использование взаимной зависимости числа строк текста и длины строк, что обеспечивает создание условий для переформирования текстовой части полос. Заголовки, рисунки и другие внетекстовые фрагменты учитываются через число полос, занятых фреймами [3], содержащими фрагменты.

При расчетах предложено использовать вместо средней уточненной ширины знаков e_y , мм и емкости полосы E , тыс символов [2] новые параметры (соответственно ширину «текстела» E_T , мм и «вместимость» L_{cap} , мм), что повышает точность перерасчетов в результате учета места, занимаемого пробельными элементами в неполных концевых строках и абзацных отступах.

В разработанном алгоритме «(с)огласно веками сложившейся традиции, формат полосы набора геометрически подобен формату страницы книги, при этом достигается наиболее очевидная пропорциональная связь между прямоугольной страницей и полосой набора. Вместе с тем, сохраняя такое подобие, полоса набора может иметь большие или меньшие размеры» [1, с. 262].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водчиц С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. М.: Техносфера, 2005. 416 с.
2. Волкова Л.А., Ревякова О.Н. Способ изготовления макета издания. Патент Российской Федерации RU 2172027 C2. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2172027C2_20010810.

3. Волохович А. Теория фреймов: просто о сложном, 2011. URL: <https://thewallmagazine.ru/frame/?ysclid=m0rs0vzd5e286023408>.
4. Евсеев И.В. Нормализация параметров верстки книжных изданий для взрослых читателей: дис. ... к.т.н. М., 2011. 190 с.
5. Капелев В.В. Вариант расчета размера полей макета полос книжного издания // Наукосфера, 2023. №12(1). С. 202-208.
6. Капелев В.В. Аппроксимация числовых параметров для упрощения расчетов числа строк на полосе книжного издания // Наукосфера, 2024. №2(2). С. 175-180.
7. Малютин Д.Ю. Методологические проблемы получения удобопечатаемого издания // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2013. № 4. С. 33-37.
8. Капелев В.В. Альтернативный вариант расчета величин межсловного пробела на текстовой полосе книжного издания // Наукосфера, 2024. №3(2). С. 208-213.

© Капелев В.В., 2024.